

FORTEPIANO IJROCHILIK PEDAGOGIKASIDAGI METODIK AKSIOMALAR XUSUSIDA

Ramazonov Diyorbek Ulug‘bekovich
Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada pianinochilik ko‘nikma va malakalarini shakllantirish usullari haqidagi ba‘zi keng tarqalgan pedagogik g‘oyalar qayta ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy psixologiya sohasidagi bilimlarni jalb qilish ijrochilik ko‘nikma va malakalarini shakllantirishning ba‘zi masalalariga yangicha qarash va ularni ishlab chiqish jarayonini jadallashtirish imkonini beradi.

Аннотация: В статье подвергаются пересмотру некоторые распространенные педагогические представления о методах формирования пианистических навыков и умений. Привлечение знаний в области современной психологии позволяет поновому взглянуть на некоторые вопросы формирования исполнительских навыков и умений, и интенсифицировать процесс их выработки.

Annotation: The article reviews some common pedagogical ideas about methods of developing pianistic skills and abilities. The use of knowledge in the field of modern psychology allows us to take a fresh look at some issues of developing performing skills and abilities, and to intensify the process of their development.

Ijrochilik ko‘nikma va malakalarini shakllantirishning umumiy tamoyillari pedagoglarga va professional ijrochilarga yaxshi ma‘lum. Biroq pedagogikada uzoq vaqtdan beri mustahkam o‘rnashib qolgan, ammo haqiqiy vaziyatga to‘liq mos kelmaydigan ba‘zi "afsonalar", ya‘ni metodik aksiomalar ham mavjud. Bu "to‘qimalarni" fosh etishda ko‘nikmalarni shakllantirish bo‘yicha o‘tkazilgan psixologik tadqiqotlar va tajribalar yordam beradi.

Birinchi "to‘qima": xato qilma! Noto‘g‘ri harakat nafaqat ko‘nikma shakllanishi jarayonini sekinlashtiradi, balki to‘g‘ri harakatni ishlab chiqishga xalaqit berib, uning shakllanishiga to‘sqinlik qiladi, degan fikr mavjud.

Mashhur fortepiano o‘qituvchisi Karl Leymer aynan shu nuqtai nazarga amal qilgan. U mashq jarayonining mohiyati, asosan, tegishli parchani xatosiz takrorlashdan iborat, deb hisoblagan. Xususan, Leymer shunday yozgan: "Xatolardan saqlaning! Tez oldinga siljishi kerak bo‘lgan o‘quvchi uchun, ayniqsa, boshidanoq xatolarga yo‘l qo‘ymaslik muhimdir. Bunga birinchi navbatda mashqlarni juda sekin ijro etish, diqqatni kuchli jamlab, mutlaqo aniq ritm (ehtimol, ovoz chiqarib sanash yordamida) va barmoqlarning to‘g‘ri joylashuvi orqali erishiladi"⁶⁸.

⁶⁸ Леймер К. Современная фортепианная игра (метод Леймера – Гизекинга) // Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М.; Л.: Музыка, 1966. С. 176

Uzoq vaqt davomida psixologiyada ham ko'nikma hosil qilish jarayonida sodir bo'ladigan noto'g'ri harakatlar ko'nikma shakllanishiga to'sqinlik qiladi deb hisoblab kelingan.

Ular to'g'ri variantlarni siqib chiqarib, nafaqat jarayonni sekinlashtiradi, balki ko'nikma shakllanishini "orqaga suradi" deb tushunilgan. Masalan, psixolog Z.I. Xodjava ta'kidlaganidek, "ko'nikma hosil qilish bu faqat to'g'ri harakatni boshqalaridan ajratish jarayoni bo'lib, uni boshqalar bilan bog'lash emas"⁶⁹. Bir qarashda bu shubhasiz ko'rinadi, lekin boshqa nuqtai nazar ham mavjud. Uning asoslarini batafsil ko'rib chiqamiz.

I.A. Kamishov va A.P. Chernishevlarning psixologik tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'nikmani shakllantirish uchun nafaqat ijobiy, balki salbiy tajriba ham foydali bo'ladi. Agar ko'nikmani shakllantirish haqiqatan ham ongli ravishda amalga oshirilsa va har bir ijro tahlil bilan birga bo'lsa, bu bizga adolatli tuyuladi. Bundan tashqari, ijro etishning har qanday variantlari keyinchalik yangi harakat ko'nikmalari "o'sishi" mumkin bo'lgan zamin bo'lib xizmat qiladi. I.A. Kamishov va A.P. Chernishev "periferik dvigatel apparatini boshqarish faqat harakat davomida doimo yuzaga keladigan og'ishlarni aniqlash va bartaraf etish yo'li bilangina mumkin" deb taxmin qilganlar⁷⁰. N.A. Bernshteyn tomonidan asoslangan aniq harakatlarni ta'minlashda sensorli tuzatishlarning zarurligi haqidagi qoida bu taxmin uchun tayanch bo'lib xizmat qildi.

Shu bilan birga, mualliflar ta'kidlaydilar: "Amaliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, harakatlarni boshqarishda bajarish davomidagi tuzatishlar har doim ham zarur emas. Harakat turlarining shunday sinflari mavjudki, ularda sezgi signallari harakatlanuvchi a'zoning siljishi vaqtida tuzatishlar ko'rinishida amalga oshishga ulgurmaydi"⁷¹ [14, 104bet]. Psixologlar quyidagi xulosaga kelishdi: "Bajarilgan harakatlar parametrlari va ularning haqiqiy natijalari o'rtasidagi nisbat haqida xotirada saqlanib qoladigan ma'lumotlar ko'nikmaning asosini tashkil etadi va ma'lum bir turdagi harakat vazifalarini (masalan, futbolchi o'ziga kelayotgan to'pni sherigiga qachon oshirishi kerakligi) xatosiz hal qilish imkonini beradi, hatto ular birinchi marta uchraganda ham"⁷².

Keltirilgan dalillar ishonarli ko'rinadi. B.F. Lomov ham xuddi shunday pozitsiyani egallagan. Uning fikricha, "Tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchiga nafaqat to'g'ri harakatlarni, balki noto'g'ri harakatlarni va ularga mos keladigan signallarni ham ko'rsatish muhimdir"⁷³. Chunki, Lomovning fikricha, ko'nikmani shakllantirish jarayonining asosiy xususiyatlaridan biri bu insonning ushbu harakat vazifasiga tegishli signallarni aniqlashidir.

⁶⁹ Ходжава З.И. Проблема навыка в психологии. – Тбилиси, 1960. С. 32

⁷⁰ Камышов И.А., Чернышев А.П. О механизме управления движениями // Вопросы психологии. – 1977. – №6. С. 106

⁷¹ O'sha manba 104 bet

⁷² O'sha manba 107 bet

⁷³ Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. – М.: Педагогика, 1991. С. 268.

Psixolog Ye. P. Ilin ham ko'nikmani shakllantirishda noto'g'ri xatti harakatlarni anglashning ahamiyatini ta'kidlaydi: "Harakat harakatlarida noaniqliklar va xatolarni anglash harakatni o'rganishning birinchi bosqichida majburiy shartdir, chunki aks holda harakatlarni takror bajarish faqat xatosini kuchaytirishi, uni mustahkamlashi mumkin"⁷⁴.

Ba'zi mashhur fortepianochilaripedagoglar ham shunga o'xshash fikrlarni bildirganlar. G. M. Kogan ko'pgina sozandaijrochilar va metodistlarning texnika ustida ishlashda bironbir xatoga yo'l qo'ymaslikni maslahat beradigan fikrlariga zid o'laroq, dadil bir tezisni ilgari surdi: "Xatolardan saboq olish!"⁷⁵.

Bu haqda S.I. Savshinskiyning quyidagi fikrlarini o'qiymiz: "Salbiy tajriba deb atash mumkin bo'lgan ish ham foyda keltiradi. "Bu emas!", "Bunday emas!" degan bilim ham bilimdir. Bundan tashqari, agar ish anglangan malaka darajasiga yetkazilgan bo'lsa, uning mazkur hol uchun yaroqsiz bo'lgan natijalari boshqa biror ishda qo'llanilishi mumkin"⁷⁶.

Aytilganlar bizni quyidagi xulosaga olib keladi. Haqiqatan ham, ko'nikmani hosil qilishda barcha harakatlarni to'g'ri bajarish kerak. Ammo real hayotda biz har doim ham darhol to'g'ri harakat qilish imkoniyatiga ega bo'lavermaymiz. Birinchidan, avvaliga biz ko'pincha to'g'ri qanday bo'lishini bilmaymiz (aytaylik, applikator noma'lum, turli applikator esa turli harakatlardir), ikkinchidan, temp, dinamika, ma'no aksentlari va boshqa parametrlarning o'zgarishi bilan harakatlarning, shu jumladan applikatorning to'g'riligi haqidagi tasavvurning o'zi ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun, ko'nikmani shakllantirish jarayonining boshida (ba'zan yakuniy bosqichigacha) har doim ham qaysi harakatlar haqiqatan ham to'g'ri ekanligi to'liq aniq bo'lmaganligi sababli, "xatolarni qidirish" davri nafaqat harakatning to'g'ri harakatini ishlab chiqish uchun foydali, balki zarur ham bo'ladi.

Salbiy tajriba ham foydali, chunki harakatlarni tuzatish, ya'ni ularni takomillashtirish, dastur (aqliy tasavvur) darajasida yuz beradi.

Yana bir "to'qima" ga e'tibor bersak, "plato" muqarrar, ya'ni ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida vaqtivaqti bilan yuzaga keladigan turg'unlik davrlaridan qochib bo'lmaydi.

Barcha pedagoglar biladiki, ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida shunday davrlar keladiki, bunda hech qanday keyingi mehnat natijalarni yaxshilamaydi. Bu davrlar "plato" deb ataladi. Harakat ko'nikmasini hosil qilish samaradorligi grafigi (o'qitish egri chizig'i deb ataladigan) odatda yuksalish, pasayish va "plato" ning navbatlashuvi bilan zigzag egri chizig'idan iborat bo'lib, takrorlashlarda ko'rinadigan natijalarning yo'qligi, harakatlarning samarasizligi bilan tavsiflanadi. Ta'lim

⁷⁴ Ильин Е.П. Умения и навыки: нерешенные вопросы // Вопросы психологии. – 1986. – №2. С. 145

⁷⁵ Коган Г.М. Работа пианиста. – М.: Музыка, 1979. с. 115

⁷⁶ Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой. – Л.: Музыка, 1968. С. 106

dinamikasining bunday manzarasini norma deb hisoblash qabul qilingan, chunki u mutlaqo obyektiv sabablarga bog'liq.

Bu haqda musiqachilar ham, psixologlar ham yozishadi. B.F. Lomov, xususan, shunday ta'kidlaydi: "Yutuqlarning notekis taqsimlanishi ko'rinishi ortida inson faoliyati strategiyasining o'zgarishi, uning psixik boshqaruv <...> mexanizmini qayta shakllantirish jarayonlari yashiringan"⁷⁷.

Shunday qilib, ko'nikma hosil qilish jarayonidagi "plato" ta'sirini bartaraf etish uchun unga o'z vaqtida munosabat bildirish va quyidagilarni o'zgartirish lozim: 1) ko'nikma hosil qilish usullari (sur'at, shtrixlar, urg'u, guruhlash va hokazo); 2) ko'nikma hosil qilish maqsadlari (masalan, harakatlar sifatiga emas, balki badiiy jihatlarga intonatsiya, dinamika, obrazlilik kabilarga e'tibor qaratish); 3) ko'nikma hosil qilish "jadvali" ishni ma'lum muddatga to'xtatib turish, boshqa mashqlar bilan shug'ullanish, avvalgisi bilan "umumiy bog'lanish"ga ega bo'lgan yoki, aksincha, butunlay boshqacha harakat tuzilishiga ega bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish.

Biz ko'nikma hosil qilish tabiatini o'zgartira olmaymiz, ammo uni hisobga olgan holda ko'nikma hosil qilish uslubini o'z vaqtida tuzatish va o'zgartirishni bilishimiz kerak. Shunda "plato"ning salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin bo'ladi.

Kasbiy ko'nikma va malakalarni egallash muammosi inson faoliyatining har qanday sohasi uchun dolzarb hisoblanadi, chunki yuqori natijalarga erishish intilishi kundankunga kuchayib bormoqda. Shiddatli taraqqiyot tobora takomillashgan ish usullarini talab qilmoqda. Biroq, inson organizmining imkoniyatlari nisbatan cheklangan, shu sababli ijrochilik san'ati yoki sport sohasidagi taraqqiyot yangi texnologiyalar hisobiga emas, balki insonning muayyan sohadagi psixofiziologik qobiliyatlarini to'liqroq va chuqurroq anglash hamda bu tushunchadan kelib chiqadigan mashg'ulot usullarini qo'llash orqali ro'y berishi mumkin. Bu, ayniqsa, fortepiano uslubiyoti sohasida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu yerda yuqori natijalar (xususan, bolalar pedagogikasida) kasbiy ta'limda deyarli me'yorga aylanib qolmoqda.

Maqolada keltirilgan misollar o'qituvchilarga nafaqat pianino chalish ko'nikma va malakalarini shakllantirishning ayrim masalalariga yangicha yondashuvni, balki butun pedagogik faoliyatlarida zamonaviy psixologiyaning ilmiy yutuqlaridan faolroq foydalanishni ham targ'ib etishga qaratilgan.

⁷⁷ Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. С. 227